

РАЗДЕЛ 5
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право; уголовный процесс;
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

УДК 343.3/.7
DOI

ПОНЯТИЕ СЕПАРАТИЗМА

ВОЙТОВ А. В.,
канд. юрид. наук,
заместитель директора института магистратуры
и подготовки кадров высшей квалификации,
ДГУЮ Минюста России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье исследовано понятие сепаратизма как идеологическое понятие. Дан сравнительный анализ понятий сепаратизма, экстремизма и терроризма как в национальном аспекте, так и в международном.

Ключевые слова: национальная безопасность, понятия сепаратизм, терроризм, идеология, религия

THE CONCEPT OF SEPARATISM

VOYTOV A. V.,
kand. jurid. sciences
Deputy Director of the Institute of Magistracy and
Training of Highly Qualified Personnel
FSBEI HE «DSUJ»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article examines the concept of separatism as an ideological concept. A comparative analysis of the concepts of separatism, extremism and terrorism is given both in the national aspect and in the international one.

Keywords: separatism, national security, the concept of separatism, separatism, terrorism, ideology, religion

Постановка задачи. В данное время условия существования Донецкой Народной Республики Российской Федерации остаются напряжёнными, регион является одним из проблемных с точки зрения национальной безопасности и территориальной целостности. В условиях обострившихся социальных,

экономических и криминогенных процессов на первый план выходят вопросы национальной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущественных интересов граждан, укрепления правопорядка и усиления борьбы с преступностью.

Одним из основных направлений уголовно-правовой политики в Донецкой Народной Республике Российской Федерации в настоящее время является противодействие сепаратизму, экстремизму и терроризму. Однако до настоящего времени не определена дефиниция сепаратизма на законодательном уровне.

Кроме того, законодатель при определении термина «экстремизм» ограничивает его содержание исключительно наполняемостью по форме, при этом не уделяя должного внимания сущности данного определения и его элементам, в частности, понятию сепаратизма как составной части экстремизма.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую базу исследования составили научные труды таких учёных: А. В. Петрянин, И. А. Коннов, С. А. Воронцов, А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевалков, С. В. Борисов, Р. М. Узденов, Ю. С. Варанкина, В. Д. Ларичев, А. С. Скудин и другие.

Следует отметить, что в работах указанных авторов рассматривались отдельные элементы сепаратизма, либо его направленность или деятельность, регламентированные в рамках определённого государства. Вместе с тем, комплексное исследование дефиниции сепаратизма не проводилось.

Актуальность. Одним из самых важных, на наш взгляд, направлений по укреплению национальной безопасности и усилению борьбы с преступностью стала деятельность правоохранительных органов, направленная на исполнение требований Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», где дано определение экстремистской деятельности. Однако на практике возникают определённые проблемы с квалификацией деяний (действий/бездействий) экстремистской направленности (деятельности) и разграничение указанного понятия с понятием «сепаратизм». В рамках настоящей работы затронуты такие дискуссионные вопросы, как подходы к определению понятия «сепаратизм».

Цель статьи – рассмотреть подходы учёных-юристов к определению понятия «сепаратизм» и на основании проделанного

анализа самостоятельно сформулировать определение термина «сепаратизм».

Для достижения поставленной цели в процессе исследования были использованы методы, сформировавшиеся в рамках диалектического, исторического, сравнительно-правового, формально-логического подходов к объекту познания. Применение этих методов обеспечило основу для теоретических выводов.

Изложение основного материала исследования. Как в национальном, так и в международном праве не выработан единый подход к определению понятия «экстремизм». Причиной этого является стремление каждого государства законодательно закрепить собственное понятие экстремизма, с учётом историко-культурных предпосылок, религиозных взглядов и политического курса.

Так, в п. 3 резолюции Совета Европы 1344 от 2003 года указывается, что, под экстремизмом следует понимать «...форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма» [1].

Кроме того, определение экстремизма дано в Шанхайской конвенции по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В конвенции указывается, что экстремизм – это какое-либо деяние, направленное на то, чтобы осуществить насильственный захват власти, насильственное удержание или насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в указанных целях незаконных вооружённых формирований или участие в них, преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон [2].

При этом, исходя из указанных международных документов, международный законодатель чётко не разграничивает понятия «сепаратизм», «терроризм» и «экстремизм».

Так, при определении понятий «сепаратизм» и «терроризм», так же как и в определении «экстремизма», законодатель указывает на насильственное изменение конституционного строя, а именно: территориальной целостности государства, общественной безопасности, функционирования государственных органов и т. п., то есть на всё то, что призвана защищать конституция любого государства.

Для более полного разграничения указанных понятий попробуем выделить их основные черты, отличные один от другого.

Понятие «сепаратизм» (фр. *séparatisme* от лат. *separatus* – отдельный) – теория, политика и практика, стремление к отделению, обособлению (сецессии). Это особый тип политических и иных движений или направлений, основанный на идеологии, призывающей и ведущей к отделению части территории от государства [3].

Вместе с тем, на наш взгляд следует обратить внимание на то, как употребляется этот термин. Во многих современных словарях «сепаратизм» трактуют в самом широком смысле – как взгляды или действия, направленные на «обособление» от целого его части [4, 5, 6]. Некоторые основания к тому даёт не только этимология слова – от латинского *separare* (отделяться), – но и отчасти его история. Так, понятие «сепаратизм» возникло в Англии в XVI-XVII веках при отделении от Англиканской церкви пуританской общины, основавшей Плимутскую колонию Новой Англии – ту самую, которая стала колыбелью США. Поселенцев стали называть «сепаратистами», слова, образованного от латинского *separatus* – отдельный. Первоначально этим термином обозначали группу людей, вставших на «отдельный», иной, нетрадиционный, привычный и определённый официально религиозный путь развития. В русских дореволюционных словарях термин «сепаратизм» определялся как «желание отпасть от церкви или от государства для образования отдельного общества, религиозного или политического» (Энциклопедический словарь Ф. Ф. Павленкова); «дух отщепенства в религиозных или политических делах» (Словарь иностранных слов А. Н. Чудинова).

Из указанного следует, что в первую очередь ассоциация общего понятия «сепаратизм» с религиозной сферой вполне обоснованна.

В международном праве нет ни универсально принятой дефиниции сепаратизма, ни блока положений, прямо относящихся к этому явлению. Однако в науке неоднократно поднимался вопрос о смысловой нагрузке данного понятия и его понимания в обществе. Так, Д. Горовица считает, что данный термин относится к обособленной группе «населения, главным образом, на этнической и религиозной основе, выход этой группы и её территории из-под юрисдикции более крупного государства, частью которого она является, с последующим образованием

нового государства» [7, с. 152-154]. В. Тишков понимает под «сепаратизмом» некое требование суверенитета и независимости для этнически обозначенной территории, и это требование направлено против государственной власти страны проживания [8].

Вместе с тем, ряд исследователей считают, что основной чертой сепаратизма является его внутренняя составляющая, то есть идеология, возникшая внутри самого государства, а не пришедшая извне. Так, Ф. Попов называет сепаратизмом любое «стремление к обособлению части территории государства». При этом автор разделяет «стремление к обособленности» на стремление образования отдельного государства и на стремление присоединения к другому государству [9, с. 347-350].

Однако, такого рода стремления имеются в разных законах любой страны [10, с. 85]. Учитывая ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, где прямо говорится о возможности определённых ограничений на свободу выражения и распространения мнений и идей, а именно таких, «которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка...» [11], являются по сути нелегальными. Сами же сепаратистские стремления, наподобие территориальной автономии или расширения автономных прав, в условиях развития современного мира не могут быть объектом законодательного запрета, поэтому они являются вне закона.

Лишь три государства в мире признают в конституциях право на сецессию. Это Эфиопия, Узбекистан (в отношении Каракалпакстана) и карликовая островная Федерация Сент-Китс и Невис.

Вместе с тем, не стоит говорить о сепаратизме как некоем противоправном, антигосударственном явлении. Так, например, партия Уэльса в момент создания в 1920-х годах, в отличие от современных лозунгов – «независимый Уэльс как полноправный член Европейского союза» и т. п., не ставила своей целью отделение или создание нового государства, а использование наравне с государственным исчезающий валлийский язык [12]. Напротив, лидеры Баскской националистической партии при её образовании ставили своей целью борьбу за независимость земель, населённых басками, но затем предпочли курс на автономию.

В международном праве имеются серьёзные противоречия, касающиеся ситуаций, связанных с сепаратизмом. Ни прямых запретов на сепаратизм, ни прав на неё оно не содержит. Коллизия между основополагающими принципами ООН – территориальной целостности и суверенитетом государств, с одной стороны, и правом на самоопределение – с другой, оставляет поле для различных толкований и самой сферы применения права на самоопределение и допустимых форм его реализации.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что сепаратизм – это явление, которое зависит от мировоззрения и выбора людей, от их общественного сознания, что может привести к новой модели государственного устройства или создания новых государств, а также их территориальных расширений. Иными словами, сепаратизм – это явление, заключающееся в идеологии, намерениях, а также деятельности (проведение собраний и т. п.), без отсутствия признаков насилия и без публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и изменение государственного строя. Однако, как заметил Д. Горовиц, сепаратизм, допускающий вооружённый путь реализации своей цели, всегда притягивает особую категорию людей, склонных к войне и насилию. В итоге происходит всесторонняя радикализация движения, во главе которого вместо лидеров типа И. Руговы оказываются полевые командиры типа создателя ОАК Х. Тачи [13]. В связи с этим мы можем наблюдать трансформацию сепаратизма в некую более опасную модель противостояния. То есть, наличие у определённой группы людей сепаратистских мнений, взглядов, идей не является уголовно наказуемым деянием, да и уголовное законодательство России не предусматривает такого рода наказания в отличие от экстремизма и терроризма.

Ранее в научных трудах мы исследовали понятия «сепаратизм» и «терроризм» [14]. При исследовании мы пришли к выводу о том, что:

1. Терроризм – это явление, заключающееся в наличии идеологии и намерениях, а также в активных действиях, направленных на изменение государственного строя путём физического насилия и устрашения, вплоть до уничтожения охраняемых конституционных объектов жизнедеятельности государства.

2. Под экстремизмом следует понимать явления, составными элементами которых являются противоправная, насаждаемая идеология и деятельность, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды в отношении отдельных лиц или группы, которые причиняют или могут причинить вред конституционным основам государства, в том числе и конституционным основам межличностных отношений, а также направленные на распространение такой идеологии и деятельности.

То есть, это такая идеология и деятельность, которые должны побуждать лицо (или группу лиц) осуществлять наказуемые деяния, посягающие на определённую сферу охраняемых государством общественных отношений.

Учитывая приведённые определения «сепаратизма», «экстремизма» и «терроризма», можно вывести две схемы (формулы), дающие нам возможность чёткого правового восприятия указанных явлений. Однако при этом следует отметить, что элементы, выраженные в явлениях сепаратизма, экстремизма и терроризма, приведённых ниже в двух схемах (формулах), не всегда могут быть взаимозаменяемыми или последовательными, то есть например, сепаратизм не всегда может стать терроризмом при достижении своей цели. Кроме того, возможна и обратная связь от терроризма через сепаратизм (или экстремизм) к поставленной цели. Последняя взаимосвязь будет характеризовываться более сложным взаиморасположением и появлением промежуточных целей:

Простая взаимосвязь цели и конечного результата явлений: «сепаратизма», «экстремизма» и «терроризма».

Схема 1. Блок-схема «цель-результат» сепаратизма, экстремизма, терроризма.

Схема 2. Опосредующая сложная взаимосвязь цели и конечного результата явлений «сепаратизма», «экстремизма» и «терроризма».

Более тщательной анализ приведённых схем мы раскроем в последующих исследованиях.

Выводы по данному исследованию. Сепаратизм – это явление, заключающееся в идеологии, намерениях, а также деятельности (проведение собраний и т. п.) без признаков насилия и без публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и изменение государственного строя.

Список использованных источников

1. Резолюция 1344 (2003). Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе // Сайт ПАСЕ. – Текст : электронный. – URL:[http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/\[russian_documents\]/\[2003\]/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp](http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/[russian_documents]/[2003]/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp)

2. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 2001 г.). – Текст : электронный // Информационно-справочная система «Консультант Плюс». – Электронные данные. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901812033>

3. Википедия – свободная энциклопедия. – Текст : электронный. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сепаратизм>
4. Толковый словарь живаго Великорускаго языка Владимира Даля. – Текст : электронный. – URL: <http://slovardalja.net/word.php?wordid=37505>;
5. Большой *толковый словарь* русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание. – Текст : электронный. – Санкт-Петербург : Норинт, 1998. Авторская редакция 2014 года. – URL: <http://gramota.ru/slovari/info/bts/>;
6. Однотомный толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. – Текст : электронный. – URL: <https://gufo.me/dict/ozhegov>
7. Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение // Национальная политика в Российской Федерации: Материалы международной научно-практической конференции (Липки, сентябрь 1992 г.). – Москва : Наука, 1993. – С. 145–164. – Текст : непосредственный.
8. Тишков В. А. Моральность сепаратизма. – Текст : электронный // Блог В. А. Тишкова. – URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n61_moralno.html#
9. Попов Ф. А. География сецессионизма в современном мире. – Москва : Новый хронограф, 2012. – 672 с. – Текст : непосредственный.
10. Нарочницкая Е. А. Этнонациональные конфликты и их разрешение: Политические теории и опыт Запада / РАН. ИНИОН. – Москва : 2000. – 96 с. – Текст : непосредственный.
11. Европейская конвенция по правам человека. – Текст : электронный // Council of Europe. – URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
12. Plaid Cymru – the Party of Wales: Cyfansoddiad // Plaid Cymru. – URL: http://www.plaidcymru.org/uploads/Cyfansoddiad_Nov_2012.pdf
13. Горовиц Д. Разрушенные основания права сецессии. Текст : электронный // Власть. Москва. – 2013. – № 11. – С. 189-191. – URL: <http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2013/11/Horowitz.pdf>
14. Войтов А. В. Понятие экстремизма / А. В. Войтов // Право Донецкой Народной Республики. – Донецк : Академия МВД ДНР имени Ф. Э. Дзержинского, 2022. – № 3. – С. 43-50. – Текст : непосредственный.